

**AYLANMA SUV TA'MINOTINI TOZALASH USULLARI VA TUZ
TO'PLANISHIGA HAMDA KORROZIYAGA QARSHI
QO'LLANILADIGAN REAGENTLAR**

*Maxmayusupov Muzaffar G'ulom o'g'li,
Toshkent Davlat Transport Universiteti magistratura talabasi, 97-100-97-15
Rixsixodjayeva Gulchexra Rashidxodjayevna,
Toshkent Davlat Transport Universiteti PhD, dotsenti, 90-960-62-91,
gulchexrarr@gmail.com*

Annotatsiya

Ushbu maqolada sanoat va transport korxonalarida yaratilgan aylanma suv ta'minoti tizimining jihozlarini tuz to'planishidan, korroziyadan hamda biologik o'sishdan himoya qilish; suvni mexanik, biologik va fizik-kimyoviy tozalash texnologiyalari; turli kimyoviy reagentlardan foydalanish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: aylanma suv ta'minoti, tuz to'planishi, korroziya, biologik o'sish, reagent, ingibitor.

**МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ПРИМЕНЯЕМЫЕ РЕАГЕНТЫ ПРОТИВ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ И
КОРРОЗИИ**

*Махмаюсунов Музаффар Гулом ўгли,
студент магистратуры Ташкентского Государственного Транспортного
Университета, 97-100-97-15
Рихсиходжаева Гулчехра Рашидходжаевна,
PhD, доцент Ташкентского Государственного Транспортного
Университета, 90-960-62-91, gulchexrarr@gmail.com*

Аннотация

В данной статье представлена защита оборудования циркуляционной системы водоснабжения, создаваемой на промышленных и транспортных предприятиях, от солеотложений, коррозии и биообрастания; технологии

механической, биологической и физико-химической очистки воды; способы применения различных химических реагентов.

Ключевые слова: обратная водоснабжения, солеотложение, коррозия, биообрастания, реагент, ингибитор.

METHODS OF PURIFICATION OF RECYCLED WATER SUPPLY AND REAGENTS USED AGAINST SALT DEPOSITION AND CORROSION

Makhmayusupov Muzaffar,

Master of Tashkent State Transport University, 97-100-97-15

Rikhsikhodjaeva Gulchekhra Rashidkhodjaevna,

Associate Professor of Tashkent State Transport University, 90-960-62-91,

gulchexrarr@gmail.com

Abstract

This article presents the protection of the equipment of the circulating water supply system created at industrial and transport enterprises from salt deposits, corrosion and biological overgrowth; technologies of mechanical, biological and physico-chemical water purification; methods of application of various chemical reagents.

Keywords: reverse water supply, salt deposition, corrosion, biofouling, reagent, inhibitor.

Deyarli barcha sanoat hamda transport korxonalarida chuchuk suv asosiy iste'mol qilinadigan manba hisoblanadi. Ularning ish faoliyatining salbiy natijasi ko'p miqdordagi turli xil texnogen ifloslanishlarni o'z ichiga olgan oqava suvlarning paydo bo'lishidir. Chiqarilgan oqava suvlar hajmini va chuchuk suvning suv iste'molini kamaytirish, shuningdek, ifloslantiruvchi moddalarni oqizish uchun ekologik to'lovlar va jarimalarni kamaytirish maqsadida sanoat va transport korxonalarida aylanma suv ta'minoti tizimlaridan foydalanadilar.

Aylanma suv ta'minoti - bu korxonaning maxsus tozalash inshootlarida tozalangan oqava suvlarni qayta ishlatish imkonini beruvchi yopiq tizim. Korxonaning suv ta'minotini qayta ishlash konsepsiyasi sanoat oqava suvlarini suv

havzalariga yoki shahar kanalizatsiyalariga tushirishni deyarli butunlay yo‘q qiladi. Aylanma suv ta‘minoti tizimi ko‘pincha suvni sovutish yoki isitish zarur bo‘lgan sanoatlarda issiqlik almashinuvchilarida qo‘llaniladi.

Aylanma suv ta‘minotining ishlashidagi asosiy muammolar - bu uskunalar va quvurlar tizimining devorlarining korroziyasi, biologik o‘simliklar va metall yuzalardagi tuz to‘planishlari. Ushbu muammolar uskunaning ishlash intensivligining keskin pasayishiga olib keladi: issiqlik uzatish samaradorligi pasayadi, bu esa sovutilgan suv oqim tezligini oshirish zarurligiga olib keladi; uskunaning devorlaridagi mexanik birikmalar o‘tish joyining kesimini qisqartiradi, quvurlarni yopib qo‘yadi, metall devorlarning yuzasida tuz qatlami ostida korroziya holatlari tez-tez uchraydi, bu quvurlarning teshilishiga, teshiklarning paydo bo‘lishiga va reaktiv oqishiga olib keladi. Bularning barchasi ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga olib keladi. Muhandislik yondashuv bilan suvni qayta ishlashning maqbul sxemasini tashkil etish, ilg‘or tozalash usullarini qo‘llash va suv ta‘minoti, kanalizatsiya va oqava suvlarni tozalashni birlashtirgan yagona kompleksni yaratish (ularni qayta ishlatish va natijada paydo bo‘lgan chiqindilarni yo‘q qilish uchun) bilan ushbu xarajatlarni kamaytirish mumkin.

Tozalash rejimini tanlashda ko‘plab omillarni hisobga olish kerak: tizimning talab qilinadigan ishlashi, oqava suvlarning ifloslanish darajasi, ishlab chiqarishda qayta foydalanish uchun qimmatbaho (foydali) komponentlarni olish zarurati, turli texnologik siklda aylanma suv sifatiga turli talablar, oqova suv sifatiga qo‘yiladigan talablar va boshqalar.

Bugungi kunga kelib, aylanma suv ta‘minoti tizimlarida suvni tozalashning bir necha usullari mavjud: mexanik, biologik va fizik-kimyoviy. Kimyoviy reagent bilan ishlov berish eng samarali va foydali usul hisoblanadi. Bu nafaqat qimmatbaho uskunalarni muddatidan oldin ishdan chiqishdan himoya qilish, balki operatsion xarajatlarni va sug‘orish uchun suv miqdorini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Ushbu tartib qayta ishlashning uch bosqichini keltirib chiqaradi:

Birinchi bosqich - aylanma suv ta‘minoti tizimidagi suvning agressiv xususiyatlarini tahlil qilish va uning sifatiga qo‘yiladigan talablarni belgilash.

Suvning agressiv xususiyatlarini baholashda pH qiymati, gidroksidi, karbonatning qattiqligi, elektr o‘tkazuvchanligi (yoki sho‘rli) va suv haroratidan

foydalaniladi. Olingan ma'lumotlar suvning korroziyaga yoki cho'kindi qoldirishga moyilligini baholashga imkon beradi. Bu aylanma suvni barqarorlashtirish dasturini malakali ishlab chiqish uchun zarurdir.

Aylanma suv sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash uchun me'yoriy hujjatlar qoidalari, asbob-uskunalar ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalari, shuningdek, aylanma tizimlarning ishlash tajribasi va mijozning shaxsiy xohish-istaklari hisobga olinadi.

Ikkinchi bosqich - kimyoviy reagentlarni tanlash va qayta ishlangan aylanma suvni barqarorlashtirish uchun ularning miqdorini aniqlash.

Aylanma suvni kimyoviy tozalash dasturini tanlashda quyidagi omillarni hisobga olish kerak: manba suvining tarkibi va uning sifatiga qo'yiladigan talablar; siklning operatsion parametrlari (sug'orish, tozalash, tizim hajmi, bug'lanish koeffitsiyenti); ekologik standartlar va xavfsizlik talablari.

Uchinchi bosqich - qayta ishlangan aylanma suvni reagent bilan tozalash dasturining samaradorligini eksperimental tekshirish.

Ushbu bosqichda, qayta ishlangan aylanma suv uchun reagentlarni tozalash tizimini o'rnatish va ishga tushirgandan so'ng, qoida tariqasida, 1-1,5 oy davomida suv sifati, korroziya jarayonlari tezligi, konstruksiya elementlarida tuz to'planishi va biologik o'sishi doimiy monitoringi amalga oshiriladi.

Aylanma suv ta'minotini tozalashda ishlatiladigan asosiy reagentlarni uchta asosiy guruhga bo'lish mumkin:

- tuz to'planishiga qarshi ingibitorlar;
- korroziyaga qarshi ingibitorlar;
- biologik ifloslanishga qarshi kurashga qaratilgan reaktivlar.

Korroziyaga qarshi ingibitorlar - fosfonokarboksilik kislotalar va ma'lum nisbatda suvda eruvchan polimerlarga asosidagi korroziya va qoldiq hosil bo'lishiga qarshi murakkab inhibitor. Bu elektrokimyoviy korroziya jarayonlarini ingibirlab, butun metall yuzasida himoya plyonkaning tez shakllanishiga yordam beradi. Reaktivning tuz to'planishiga qarshi ta'siri kristallanish markazlarining bloklanishi va yuqori samarali dispersiya tufayli hosil bo'ladi.

Biodispersantlar - yuvuvchi komponent, biodispersant, issiqlik almashinuv uskunalari va sovutish minorasining elementlarini yuzasidan yog' plyonkalarni va biologik o'sishni yuvish uchun mo'ljallangan.

Biotsidlar - keng ta'sir doirasiga ega oksidlovchi bo'lmagan biotsid, yopiq sovutish tizimlari uchun yuqori samarali, uzoq muddatli ta'sirga ega. Tozalangan suvning neytral va ozgina ishqoriy pH qiymatlarida 9,0 gacha qo'llaniladi. Oksidlovchi biotsidlar bilan mos keladi, xlor bilan parchalanmaydi.

Mikroorganizmlar bitta faol moddaga tezda tolerantlikni rivojlantirganligi sababli, maksimal samaradorlikni ta'minlash uchun tizimda oksidlovchi va oksidlanmaydigan biotsidni birgalikda ishlatish tavsiya etiladi.

Boshqa reagentlar Antiskalantlar aylanma suv ta'minoti tizimining ichki yuzalarida karbonat, sulfat, kremniy, temir o'z ichiga olgan qoldiqlarni, shuningdek, organik ifloslantiruvchi moddalarni cho'ktirishni oldini oladi. Reagentlar suvdagi qaysi elementlar cho'kma hosil bo'lishiga olib kelishiga qarab turli xil tarkibga ega. Suvdagi antiskalantlarning kimyoviy reaksiyasi paytida konsentratsiya chegarasi o'zgaradi, bunda tuzning cho'kishi boshlanadi va kristall o'sishi mumkin bo'lmaydi.

Deoksidantlar aylanma suvda erigan kislorodni bog'laydi (kimyoviy deaeratsiya). Shu tufayli uskunaning metall yuzalarini korroziyadan himoya qilish, shuningdek, karbonat angidrid va vodorod sulfidining qismlarni yo'q qilishda ingibitorlar himoya ta'sirini oshirishni ta'minlaydi.

Shunday qilib, qayta ishlangan aylanma suvni tozalash va qayta ishlatish bo'yicha chora-tadbirlar suv iste'moli, oqava suvlarni utilizatsiya qilish, shuningdek, oqava suvlar hajmini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Рихсиходжаева Г. Р., Ризаев А. Н., Хамидов Б. Н. Коррозионная стойкость конструкционных материалов в оборотной воде. //Materially XVI Międzynarodowej naukowii-praktycznej konferencji, "Naukowa myśl informacyjnej powieki-2020", 07-15 marca 2020 roku //Przemysl Nauka i studia. – 2020. – С. 127-129.

2.Иванов В.Г., Н. А. Черников, Водоснабжение и водоотводящие системы промышленных предприятий. Учебник для бакалавров и магистров. М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. - 740 с. ISBN 978-5-906938-87-9

3. Gulchexra Rashidxodjaevna Rixsixodjaeva, Corrosion and scale formation are associated with the characteristic features of water and metals. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. <https://reserchjet.academiascience.org> Volume 2, Issue 12 Dec., 2021. ISSN: 2776-0960

4. Rixsikhodjaeva Gulchexra Rashidkhodjaevna, Water treatment with corrosion and salt accumulation inhibitors for recycling water supply. World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 4, November – 2021, ISSN: 2749- 361X. p.141-143

5. [Water Treatment Against Salt Accumulation for Circulating Water Supply System](#) RG Rashidkhodjaevna, M Muzaffar - European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), Том 15, Страницы 236-239, 2022